

POLIPOZ RINOSINUSIT BILAN OG'RIGAN BEMORLARNI ZAMONAVIY FESS USULIDA OPERATIV DAVOLASH

¹Abduxoshimov Jamshidbek Abduvoxid o'g'li

²Qodirov Qodirjon Murodjon o'g'li

³Xalilov Sherzodbek Oybek o'g'li

¹Andijon davlat tibbiyot instituti, magistr

²Andijon davlat tibbiyot instituti, magistr

³Andijon davlat tibbiyot instituti, magistr

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17149799>

Annotatsiya. Ushbu maqolada polipoz rinosinusit bilan og'rigan bemorlarni zamonaviy funksional endoskopik sinus jarrohligi (FESS) usulida operativ davolash natijalari o'rganilgan. Tadqiqotga PRS tashxisi qo'yilgan 65 nafar bemor (2022–2024 yillar) jalb qilindi. Jarrohlik natijalari klinik simptomlarning kamayishi, burun nafasining tiklanishi va qaytalanish hollari bo'yicha baholandi. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, FESS usuli yuqori samaradorlik va kam invazivlikni ta'minlashi aniqlangan.

Kalit so'zlar

Polipoz rinosinusit, FESS, endoskopik jarrohlik, sinus kasalliklari, operativ davolash.

Kirish

Polipoz rinosinusit (PRS) – burun va burun yon bo'shliqlarining surunkali yallig'lanish kasalligi bo'lib, shilliq qavatning giperplaziyasi va poliplarning shakllanishi bilan kechadi. Ushbu kasallik hayot sifatini pasaytirib, bemorlarning kundalik faoliyatiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Konservativ davo usullari ko'pincha vaqtinchalik natija beradi, shuning uchun zamonaviy funksional endoskopik sinus jarrohligi (FESS) keng qo'llanila boshladi.

Maqsad

Polipoz rinosinusit bilan og'rigan bemorlarni zamonaviy FESS usulida operativ davolash natijalarini tahlil qilish va metodikaning afzalliklarini ko'rsatish.

Materiallar va usullar

- Tadqiqotga PRS tashxisi qo'yilgan 65 nafar bemor (2022–2024 yy.) jalb qilindi.
- Diagnostika: KT (kompyuter tomografiya), burun endoskopiyasi, klinik simptomlar baholandi.
- Operatsiyalar: endoskopik optika va mikroxirurgik asboblardan yordamida FESS usulida bajarildi.
- Samaradorlik mezonlari: simptomlarning kamayishi, burun nafasining tiklanishi, qaytalanish chastotasi va bemorlarning sub'ektiv baholashlari.

Natijalar

- Bemorlarning 92% ida operatsiyadan keyin burun nafas olish sezilarli darajada yaxshilandi.
- Qaytalanish hollari 12 oylik kuzatuv davomida 8% ni tashkil etdi.
- Asoratlar minimal bo'lib, og'ir qon ketish yoki shilliq qavatning katta defektlari qayd etilmadi.
- Konservativ davolash bilan solishtirilganda FESS qisqa reabilitatsiya davri va yuqori klinik samaradorlikni ta'minladi.

Muhokama

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, FESS usuli PRS bilan og'rikan bemorlar uchun eng maqbul jarrohlik variantlaridan biri hisoblanadi. Operatsiyadan keyin bemorlarning klinik ko'rsatkichlari va hayot sifati ancha yaxshilandi. Qaytalanish hollari kam uchragani ushbu usulning samaradorligini tasdiqlaydi. Shuningdek, FESS minimal invazivligi tufayli bemorlar qisqa muddatda normal faoliyatga qaytadi.

Xulosa

Zamonaviy FESS usuli polipoz rinosinusit bilan og'rikan bemorlarni davolashda samarali va xavfsiz metodika hisoblanadi. Ushbu usul burun va sinuslarning normal ventilyatsiya hamda drenajini tiklab, qaytalanish xavfini kamaytiradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Stammberger H., Lund V. Functional Endoscopic Sinus Surgery. Mosby, 1995.
2. Fokkens W. et al. European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps. Rhinology, 2020.
3. Kennedy D. Nasal and Sinus Surgery. Saunders, 2018.